

INNOVATIVE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF EDUCATION-PRODUCTION CLUSTER IN THE OIL AND GAS FIELD

proceedings of the international conference
30 april, 2022 y, Tashkent, Uzbekistan

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

материалы международной конференции
30 апрель, 2022 г, Ташкент, Узбекистан

SECTIONS OF CONFERENCE / СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

- ✓ **Cluster approach to education: Integration of industry, science and education - the basis for training competitive personnel in the oil and gas industry**
Кластерный подход в образовании: Интеграция производства, науки и образования - основа подготовки конкурентоспособных кадров в нефтегазовой отрасли
- ✓ **Innovations in deep oil and gas refining**
Инновации в глубокой переработки нефти и газа
- ✓ **Innovations in the field of alternative energy and alternative fuels**
Инновации в области альтернативной энергетики и альтернативных видов топлива
- ✓ **Energy saving and energy efficiency - factors of sustainable development of the oil and gas industry**
Энергосбережение и энергоэффективность – факторы устойчивого развития нефтегазовой отрасли

PROCEEDINGS
of the INTERNATIONAL CONFERENCE
**«Innovative approaches to the development of **Education-
Production Cluster** in the oil and gas field»**

МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
**«Инновационные подходы к развитию **Образовательно-
производственного кластера** в нефтегазовой отрасли»**

«Neft va gaz sohasida **Ta'lim-ishlab chiqarish klasterini
rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar»**

ХАЛҚАРО КОНФЕРЕНЦИЯ
МАТЕРИАЛЛАРИ

30 апрель 2022 год

Том 2
(Секция II)

ТАШКЕНТ-2022

ОРГАНИЗАТОРЫ

UZBEKNEFTEGAZ

АО «Узбекнефтегаз»

Ташкентский химико-
технологический
институт

Uzbekistan GTL

ООО "Uzbekistan GTL"

Shurtan GKM

ООО "Шуртанский
газохимический
комплекс"

Министерство Высшего и
Среднего Специального
Образования

Министерство
энергетики Республики
Узбекистан

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ

Международный программный комитет

- ❖ Абдуллаев Мехриддин Раззокович (Узбекистан) - раис
- ❖ Тошқулов Абдукодир Ҳамидович (Узбекистан)
- ❖ Усмонов Ботир Шуқуриллаевич, профессор (Узбекистан) – раис
ўринбосари
- ❖ Ахмедхаджаев Азим Исраилович (Узбекистан)
- ❖ Асланов Шухрат Чориевич (Узбекистан)
- ❖ Абдурасулов Фахритдин Раупович (Узбекистан)
- ❖ Wójcik Janusz Antoni, профессор (Польша)
- ❖ Walczak Krzysztof Zdzislaw, профессор (Польша)
- ❖ Башкиртсева Наталя Юриевна, профессор (Россия)
- ❖ Мадрахимов Шерзод Тохирович (Катар)

Организационный комитет

- ❖ Абдуллаев Мехриддин Раззокович (Узбекистан) – председатель
- ❖ Тошкуллов Абдукодир Хамидович (Узбекистан) – председатель
- ❖ Хасанов Отабек Абдурашидович (Узбекистан) – председатель
- ❖ Ахмедхаджаев Азим Исраилович (Узбекистан) – председатель
- ❖ Усмонов Ботир Шукуруллаевич профессор (Узбекистан) – заместитель
председатель
- ❖ Куйжанов Хуршид Абдуллаевич (Узбекистан)
- ❖ Асланов Шухрат Чориевич (Узбекистан)
- ❖ Абдурасулов Фахритдин Раупович (Узбекистан)
- ❖ Алимухамедов Азиз Хусанович (Узбекистан)
- ❖ Турдикулов Элмирза Рахматович (Узбекистан)
- ❖ Wójcik Janusz Antoni, профессор (Польша)
- ❖ Walczak Krzysztof Zdzislaw, профессор (Польша)
- ❖ Башкиртсева Наталя Юревна, профессор (Россия)
- ❖ Юлдашев Норбек Худайназарович – т.ф.н., доцент (Узбекистан)
- ❖ Сайидов Улугбек Хусанович – т.ф.н., доцент (Узбекистан)
- ❖ Каримов Мухаммад Кахрамон угли (Узбекистан)
- ❖ Пулатов Хайрулла Лутпуллаевич – к.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Сафаров Тойир Турсунович – т.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Муталов Шухрат Ахмаджонович – к.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Арипджанов Ойбек Юсупджанович – т.ф.н., доцент (Узбекистан)
- ❖ Хамракулов Гофуржон Холигитович – к.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Тураев Толиб Бозорович – т.ф.н., доцент (Узбекистан)
- ❖ Мирзакулов Холтура Чориевич – т.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Бабаханова Зебо Абдуллаевна – т.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Арипова Мастура Хикматовна - т.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Абдуллаев Умид Куйчиевич – т.ф.н., доцент (Узбекистан)
- ❖ Абдуллаев Алишер Шоназарович – т.ф.д., доцент (Узбекистан)
- ❖ Юнусов Миржалил Юсупович – т.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Вапаев Муроджон Дусумматович – т.ф.н., доцент (Узбекистан)
- ❖ Арипов Вохид Валиевич (Узбекистан)
- ❖ Холматов Шохрух Фуркатович (Узбекистан)

ОРГАНИЗАТОРЫ	5
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ.....	6
СЕКЦИЯ II. ИННОВАЦИИ В ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА	23
SYNTHESIS OF ANTHRACENE DIOLARES <i>Ibragimov T., Jumag'ulov Sh., Kuchimov K.</i>	24
СИМОБ(II) ИОНИНИ ЯНГИ ОРГАНИК РЕАГЕНТ 1 –(2-АРСОНФЕНИЛАЗО) -2-ГИДРОКСИ -3-КАРБОКСИНАФТАЛИН ЁРДАМИДА ФОТОМЕТРИК АНИҚЛАШ ҲАМДА МЕТРОЛОГИК ВА АНАЛИТИК ТАВСИФЛАРИНИ ЯХШИЛАШ <i>Норбоева Р.Н.</i>	25
НЕФТЬ-ГАЗ КОРХОНАЛАРИДА ИШЛАТИЛАДИГАН ПЎЛАТ КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИ ИККИ ФАЗАЛИ СУВ-УГЛЕВОДОРОД МУҲИТИ КОРРОЗИЯСИГА ҚАРШИ ИНГИБИТОРЛАР ОЛИШ <i>Содиков М.К., Ибрагимова Г.Ф., Акбаров М.М., Бозоров Р.</i>	27
1-ХЛОРМЕТИЛ-2-ПИПЕРИДИН-1-ЭТИЛАКРИЛАТНИ ЎЗ-ЎЗИДАН ПОЛИМЕРЛАНИШ ҚОНУНИЯТЛАРИ <i>Пўлатова Н.У., Максумова О.С.</i>	29
POLYMERIZATION OF 1-CHLORINE-3-PIPERIDINE-2-METHYLMETHACRYLATE WITH THE PARTICIPATION OF THE INITIATOR <i>Pulatova N.U., Maksumova O.S.</i>	31
МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН АДСОРБЕНТЛАРНИНГ КАНАЛИЗАЦИЯ СУВЛАРИ ТАРКИБИДАГИ НЕФТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ТОЗАЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ <i>Маматқулов Д.Ю., Хандамова Д.К., Соатов Н.Ҳ.</i>	33
DIATSETAT SELLYULOZANI GETEROSIKLIK BIRIKMALAR BILAN MODIFIKATSIYALASH <i>Tog'aymurodova D.M., Maksumova O.S.</i>	34
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОТХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕФТЯНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ <i>Калниязов И.Б., Тиллашайхов М.С.</i>	36
YOQILG'ILAR UCHUN QO'NDIRMALAR OLISH <i>Safarov Sh.S., Tillashayxov M.S.</i>	38
ИЗУЧЕНИЕ СИНТЕЗА ДЕПРЕССОРНОЙ ПРИСАДКИ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРА НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С АКРИЛАМИДОМ, УЛУЧШАЮЩЕЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ И МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ <i>Гайбуллаева А.Ф.</i>	40
YOG' KISLOTALARI ASOSIDA ALIFATIK AMINLAR SINTEZI <i>Nuraliev S.R., Nurmanov S.E., Kodirov O.Sh., Berdiyarov O'M.</i>	42
СИНТЕЗ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 1,3-ДИАЛЛИЛБЕНЗИМИДАЗОЛИЙБРОМИДА И 1,3-ДИ-АЛЛИЛБЕНЗОТРИАЗОЛИЙБРОМИДА С АКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ <i>Таджиева Ш.А., Максумова О.С.</i>	45
САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТ МОТИВАЦИЯЛАРИ ТАСНИФИ <i>Набиева С.А.</i>	47
А-ТИПИДАГИ ЦЕОЛИТНИНГ СИНТЕЗИ ВА УНИНГ СОРБЦИОН ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИ <i>Зуфаров А. М., Мухаммадиев Н. Қ.</i>	49
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НИЗШИХ ОЛЕФИНОВ ИЗ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА <i>Тохирова З.Б., Курбонов А.А, Махсумов А.Г.</i>	50

УГЛЕВОДОРОДЛАР ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНИДА ҲОСИЛ БЎЛГАН ТАР ПРОДУКТ ФРАКЦИЯЛАШ <i>Исакулова М.Ш., Қодиров О.Ш., Нурмонов С.Н.</i>	51
ДЕЭМУЛЬГАТОРЫ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ <i>Ярбеков А.Д., Махсумов А.Г.</i>	53
ЦЕОЛИТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ОСУШКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА <i>Омонов Ш.А., Тиллашайхов М.С.</i>	55
ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ТВЕРДОГО СОРБЕНТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ДАВЛЕНИЯХ <i>Омонов Ш.А., Тиллашайхов М.С.</i>	57
ETILENDAN YUQORI ZICHLIKLI POLIETILEN OLISHNING SAMARALI TEXNOLOGIYALARI <i>Ravshanov T.Sh., Tohirova Z.B., Qurbonov A.A., Maxsumov A.G.</i>	59
YUQORI ZICHLIKKA EGA POLIETILEN OLISHNING AFZALLIKLARI <i>Ravshanov T.Sh., Qurbonov A.A., Maxsumov A.G.</i>	60
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИПРОПИЛЕНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМПОЗИЦИЙ <i>Усманов И., Курбонбеков Ф., Айходжаев Б., Адилев Р.</i>	62
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОГО ОРТО-АЛЛИЛ-КРЕЗОЛИЛО КАРБАМАТА НА ОСНОВЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ <i>Мейлиев Ф.З., Махсумов А.Г.</i>	65
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОГО ОРТО-АЛЛИЛ-КРЕЗОЛИЛО КАРБАМАТА <i>Мейлиев Ф.З., Абсалямова Г.М., Махсумов А.Г.</i>	67
УГЛЕВОРОД ПИРОЛИЗИ ЖАРАЁНИ ҚАТТИҚ МАХСУЛОТИ ТАРКИБИНИ АНИҚЛАШ <i>Ҳабиев Ф.М., Нурмонов С.Э., Кодиров О.Ш.</i>	68
ИМИДОЗОЛИН ҲОСИЛАЛАРИНИНГ ЯМР-СПЕКТР ТАҲЛИЛЛАРИ <i>Усмонова Ю.Ш., Давлятова З.М., Кадиров Х.И.</i>	70
СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ ИМИДОЗОЛИНОВ <i>Усмонова Ю.Ш., Давлятова З.М., Кадиров Х.И.</i>	72
GEKSAN ASOSIDAGI UGLEVODORODLI ERITUVCHILAR <i>Abdusattorov M.Sh., Tadjiyeva G.A., Maxmudova F.M.</i>	73
ПОЛУЧЕНИЕ ИНГИБИРУЮЩЕЙ ОСНОВЫ СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ КОНДЕНСАЦИЕЙ МОЧЕВИНЫ И ФОРМАЛЬДЕГИДА В ПРИСУТСТВИИ БИСУЛЬФИДА НАТРИЯ <i>Хамиджонов А.А., Икрамов А., Каипбергенова Г.Р.</i>	75
КОНДЕНСАЦИЯ ТИОМОЧЕВИНЫ С ФОРМАЛЬДЕГИДОМ И ПОЛУЧЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ АНОМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ ДОБЫЧИ НЕФТИ <i>Хамиджонов А.А., Икрамов А., Каипбергенова Г.Р.</i>	77
СОБИРАТЕЛЕЙ ДЛЯ ФЛОТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ РУД <i>Жумаева Г., Кадиров Х.</i>	79
KALIY XLORIDNI FLOTATSION AJRATISH JARAYONIGA HARORATNING TA'SIRINI O'RGANISH <i>Ustanov A.N., Vaqqosov S., Matadiyorova Sh., Kadirov X.</i>	80
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ В ПРОЦЕССЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ <i>Данияров Г.Т., Кадиров Х.И.</i>	82
НОВЫЙ СОСТАВ ИНГИБИТОРА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ <i>Данияров Г.Т., Кадиров Х.И.</i>	83

КАТАЛИЗАТОРЫ СИНТЕЗА СОЕДИНЕНИЙ РЯДА ПИРИДИНА <i>Мухиддинов Б., Чориев Р., Турабджанов С.</i>	85
ПИРИДИН АСОСЛАРИ КАТАЛИТИК СИНТЕЗИ <i>Мухиддинов Б., Чориев Р., Турабджанов С.</i>	86
НЕФТ МАҲСУЛОТЛАРИДАН ОЛТИНГУГУРТЛИ БИРИКМАЛАРНИ АЖРАТИБ ОЛУВЧИ ПРЕПАРАТЛАР СИНТЕЗИ <i>Буриев Ф.Х., Абдурахманова С.С., Салиева М.К., Зиядуллаев О.Э.</i>	88
SANOAT KORXONALARI OQAVA SUVLARIDA TUZ QATLAM HOSIL QILUVCHI KOMPONENTLARGA QARSHI INGIBITORLAR SINTEZI <i>Otamuxamedova G.Q., Ablakulov L.K., Ziyadullayev O.E., Qo'shbaqov F.Z.</i>	90
AROMATIK ATSETILEN SPIRTI 1-(4-NITROFENIL)-3-FENILPROPIN-2-OL-1 SINTEZI VA UNUNG NEFT-GAZ SANOATIDA QO'LLANILISHI <i>Samatov S.B., Abdurahmanova S.S., Ziyadullayev O.E., Boytemirov O.E.</i>	91
МЕЗОФОВАК $SiO_2 \cdot xZrO_2$ НАНОКОМПОЗИТ СОРБЕНТЛАР СИНТЕЗИ ВА УЛАРНИНГ ТЕКСТУР ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИ <i>Узоков Ж.Р., Мухаммадиев Н.Қ., Сайитқулов Ш.М., Дияров А.А.</i>	92
УГЛЕВОДОРОДЛАР ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНИДА ҲОСИЛ БЎЛГАН ТАР ПРОДУКТНИ ФРАКЦИЯЛАШ <i>Исакулова М.Ш., Қодиров О.Ш., Нурмонов С.Н.</i>	94
ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ СИНТЕЗА МАЛЕИНОВОГО АНГИДРИДА <i>Халимжоновна З.И., Махмудова Ф.М.</i>	96
СИНТЕЗА МАЛЕИНОВОГО АНГИДРИДА НА МОДИФИЦИРОВАННОМ ВАНАДИЙМОЛИБДЕНОВОМ КАТАЛИЗАТОРЕ <i>Халимжоновна З.И., Махмудова Ф.М.</i>	97
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ <i>Ганиева С.Х., Хамидов Б.Н., Мирзаева М.М., Сманов Б.А.</i>	99
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА АБСОРБЦИИ ПРИ ОЧИСТКЕ ГАЗА <i>Нашвандова Г.М.</i>	101
ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В НЕФТИ <i>Кулдашов О.Х., Болтабоев И.М., Ахмадов У.С.</i>	103
ФЛОТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ИШЛАТИЛАДИГАН ОЛЕИН КИСЛОТАСИНИ ОЛИШ <i>Нуралиев С.Р. Нурмонов С.Э. Кодиров О.Ш. Бердияров Ў.М.</i>	104
MODIFIKATOR SIFATIDA QO'LLANILUVCHI GIDROKSIL SAQLOVCHI POLIEFIR POLIOLNI XOSSALARINI TADQIQ QILISH <i>Toxirov M.I., Jumanov L.E., Umarov Sh.A., Alimuhamedov M.G.</i>	105
ЭТИЛЕНДАН ГАЗ ФАЗАЛИ ВИНИЛАЦЕТАТ СИНТЕЗИДА КАТАЛИЗАТОРНИНГ КАТАЛИТИК ФАОЛИГИ <i>Буронов Ф.Э.</i>	107
ШАРОШКАСИЗ PDC БУРФИЛАРНИНГ ТОҒ ЖИНСЛАРИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ <i>Курбанов А.Т.</i>	109
ЭТИЛЕНДАН БУҒ ФАЗАЛИ ВИНИЛАЦЕТАТ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИНГ МЕХАНИЗМИ <i>Буронов Ф.Э.</i>	111
ЗАМОНАВИЙ ЮҚОРИ САМАРАДОР ДЕЭМУЛЬГАТОРЛАР <i>Каримов М.У., Абдирахимов И.Э.</i>	113

ВИНИЛАЦЕТАТ СИНТЕЗИДА КАТАЛИЗАТОР САМАРАДОРЛИГИНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ <i>Бурунов Ф.Э., Файзуллаев Н.И.</i>	115
ШГКМ ДА ПОЛИЭТИЛЕН ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ҚУРИЛМАЛАРИНИ УЗЛУКСИЗ ИШЛАШИНИ ТАЪМИНЛАШ АСОСЛАРИ <i>Тошбоев Х.М., Нуруллаев Ш.П., Алихонова З.С., Рахматова Н.Ш., Бекмуратова М.</i>	116
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ТЕХНОЛОГИЮ ПИРОЛИЗА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ГАЗА В ЭТИЛЕН И ПРОПИЛЕН <i>Тошбаев Х.М.</i>	119
НОВЫЕ ТЕРМО- И ЩЕЛОЧНОАКТИВИРОВАННЫЕ АДсорбЕНТЫ ДЛЯ АДсорбЦИИ ПАРОВ МЕТАНОЛА <i>Хандамова Д.К., Нуруллаев Ш.П., Ташбаев Х.М.</i>	121
ОБЗОР СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРОБИТУМА НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИСУЛЬФИДОВ И СЕРЫ. <i>Юсупов Ф.М., Хурсандов Б.Ш.</i>	123
DEEP PROCESSING OF RAW COAL AS A FACTOR TO INCREASE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AND ENERGY EFFICIENTLY COAL USAGE <i>Isobaev M.D., Fayzilov I.U., Mingboev Sh.A., Davlatnazarova M.D., Abdullaev T.Kh.</i>	125
INNOVATIVE ASPECTS IN THE SYNTHESIS OF EN / IN AND HETEROCYCLIC COMPOUNDS <i>Isobaev M.D., Fayzilov I.U., Pulatov E.Kh., Abdullaev T.Kh.</i>	126
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОГО 1-[(2,4,6-ТРИХЛОРФЕНИЛ)-АЗО-4'-(N-ДИЭТАНОЛАМИНО- БУТИН-2'-КАРБАМАТА)] <i>Шомуродов А.И., Шодиев А.А., Шапатов Ф.У., Махсумов А.Г., Валеева Н.Г.</i>	127
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНОГО 1-[(2,4,6-ТРИХЛОРФЕНИЛ)-АЗО-4'-(N- ДИЭТАНОЛАМИНО-БУТИН-2'-КАРБАМАТА)] <i>Шомуродов А.И., Азаматов У.Р., Шодиев А.А., Махсумов А.Г., Валеева Н.Г.</i>	129
НЕФТШЛАМЛАРИ АСОСИДА ЙЎЛ-ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ИМКОНИАТЛАРИ <i>Юлдашев Н.Х., Хамзаева Ш.Т., Худайназаров Ш.Н.</i>	131
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСАЖДЕНИЯ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В ГРАВИТАЦИОННОМ И ЦЕНТРОБЕЖНОМ ПОЛЯХ <i>Хурмаматов А.М., Юлдашев Н.Х.</i>	132
МАҲАЛЛИЙ ЮҚОРИ ДИСПЕРСЛИКГА ЭГА КРЕМНИЙ (IV) ОКСИДИНИ КИМЁВИЙ ТАҲЛИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ <i>Бозоров А.Т., Каримов М.У., Жалилов А.Т.</i>	134
ГЕПТАНОЛ СПИРТНИНГ АММИАК БИЛАН ЦИАНЛАШ РЕАКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШ <i>Анваров Т.Ў., Муродов К.М., Муродова Д.К., Қиличов И.</i>	135
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 4,4'-ДИПРОПАРГИЛОВОГО ДИЭФИРА АЗОФЕНОЛА <i>Исмаилов Б.М., Азаматов У.Р., Махсумов А.Г.</i>	136
ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННОЙ РЕДУКТОРНОЙ СМАЗКИ <i>Хамидов Б.Н., Ганиева С.Х.</i>	137
КОМПОЗИЦИЯ РЕДУКТОРНОЙ СМАЗКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ <i>Хамидов Б.Н., Ганиева С.Х., Мирзаева М.М., Сманов Б.А., Рахимов Б.Б.</i>	139
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПАРАФИНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ НЕФТЕПРОДУКТОВ <i>Рахматов У.Д., Юлдашев Н.Х.</i>	141

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА <i>Эрназарова Н.Т., Юлдашев Н.Х.</i>	143
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТЯНЫХ МАСЕЛ <i>Хайитов Ж.К., Юлдашев Н.Х.</i>	145
СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАНОВОК КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА ИННОВАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ <i>Тараканова Д.Р.</i>	147
FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODIDA ISHLAB CHIQRILAYOTGAN PARAFIN TARKIBI <i>Berdiyarov O'.M., Kodirov O.Sh., Mirzaqulov X.Ch., Nuraliyev S.R.</i>	149
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАТОРОВ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ <i>Умаров Ш.Ш., Касимов Ш.А., Тожиев П.Ж., Тураев Х.Х., Джаллилов А.Т.</i>	150
БИОКОРРОЗИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ВНУТРЕННИХ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ <i>Мавлоний М.И.</i>	151
ВЕРМИКУЛИТ АСОСИДА ОЛИНГАН ЯНГИ ИОНИТГА CU^{2+} ИОНЛАРИНИНГ СОРБЦИЯ КИНЕТИКАСИ <i>Турсунмуратов О.Х., Жўраев М., Қутлимуратов Н., Хушвақтов С., Бекчанов Д.Ж.</i>	153
СКАНЕРЛОВЧИ ЭЛЕКТРОН МИКРОСКОП ЁРДАМИДА ПЎЛАТ СИРТНИНИ ЎРГАНИШ ТАҲЛИЛИ <i>Махаммадиев О.Р., Бекназаров Х.С., Соқиева Қ.Ў.</i>	155
РАСЧЕТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИНТЕЗА 4',4''-ДИ-(1-МЕТИЛ-1-ГИДРОКСИЭТИНИЛ)-ДИБЕНЗО-18-КРАУН-6 <i>Козинская Л.К., Мирхамитова Д.Х.</i>	156
ABSORPTION OF CO^{2+} AND CR^{3+} IONS IN OIL FIELDS OF UZBEKISTAN INTO NEW IONITES <i>Qudratillaeva R.M., Mukhamediyev M.G., Khushvaqtoev S.Yu., Juraev M.M.</i>	157
ТЕХНОЛОГИЯ МОДИФИКАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКОГО ЦИС-1,4-ПОЛИИЗОПРЕНОВОГО КАУЧУКА С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК <i>Сизунова А.А., Мищенко Е.С., Карпов А.Б.</i>	158
УВЕЛИЧЕНИЕ КОГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ СКИ-3 С ПОМОЩЬЮ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК <i>Столярова П.С., Буранбаева М.М., Карпов А.Б.</i>	160
ЭТИЛЕН ОКСИДИ ҲОСИЛАЛАРИ АСОСИДА ДЕЭМУЛЬГАТОРЛАРНИНГ ФОЙДАЛАНИШ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ <i>Каримов М.У., Абдирахимов И.Э.</i>	161
СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ АКРИЛАМИДА С ИОНАМИ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ <i>Нурматов Т.М., Шерали Э., Маликов Т.С., Каримзода М.Б.</i>	163
ПОЛУЧЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА ОСНОВЕ ПИРОЛИЗНОГО МАСЛА <i>Жураева Л.Р., Каримова З.М., Кодиров О.Ш.</i>	165
МЕТОДЫ КВАНТОВАНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАЗВЕДОЧНО- ГЕОФИЗИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ <i>Турдиматов М.М., Мирзаев Ж.Б.</i>	167
TABIIY GAZ PIROLIZI MAXSULOTI ASOSIDA KATIONITLAR OLISH <i>Kenjaev A., Nurtopov S.</i>	169
СИНТЕТИК ЁҒ КИСЛОТАЛАРИНИ ФРАКЦИОН КРИСТАЛЛАШ УСУЛИДА АЖРАТИШ <i>Хўжақулов К.Р., Мавлонов Б.А.</i>	171
НЕФТ ТАРКИБИДАГИ Н-АЛКАНЛАРНИ ОКСИДЛАШДА ОЛИБ БОРИЛГАН НАЗАРИЙ ТАДҚИҚОТЛАР <i>Хўжақулов К.Р., Жумаев Ж.</i>	173

АЛКИЛМЕТАКРИЛАТЛАР АСОСИДА СИНТЕЗ ҚИЛИНГАН ДЕПРЕССОР ПРИСАДҚАНИНГ УНУМИ ВА МОЛЕКУЛЯР МАССАСИГА ТУРЛИ ОМИЛЛАР ТАЪСИР БОҒЛИКЛИКЛАРИНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ <i>Жумабоева М.Б., Мавлонов Ш.Б.</i>	175
NITRARIA SIBIRICA АЙРИМ АЛКАЛОИДЛАРИ ТУЗИЛИШИ <i>Аллабердиев Ф.Х., Хамраева М.Ф., Хамраев М.Ф.</i>	177
ЭМУЛЬЦИОННАЯ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ СТИРОЛА С ФТАЛИМИДИЛМЕТАКРИЛАТОМ И С БУТАДИЕНОМ <i>Мавлонов Б., Мавланов Б., Ниязова Р.</i>	178
РАДИКАЛЬНАЯ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ СТИРОЛА С ФТАЛИМИДИЛМЕТАКРИЛАТОМ <i>Мавлонов Б., Мавлонов Ш., Мавланов Б.</i>	180
СИРКА АЛЬДЕГИДИ ВА МОНОЭТАНОЛАМИН АСОСИДАГИ ГИДРОКСИЛАЗОТСАКЛОВЧИ БИРИКМАЛАР СИНТЕЗИНИНГ АЙРИМ КОНУНИЯТЛАРИ <i>Жанаев М.О., Ирматова Н.М., Адиллов Р.И., Алимухамедов М.Г.</i>	182
5-БЕНЗОЛОЗА 8-ОКСИХИНОЛИН СИНТЕЗИ ВА ТАДҚИҚОТИ <i>Назаров Ю.Э., Тураев Х.Х., Касимов Ш.А., Жалилов А.Т.</i>	183
TARKIBIDA AZOT, OLTINGUGURT BO'LGAN SORBENTLAT SINTEZI <i>To'rayev X.X., Kasimov Sh.A., Yaqubova D.T., Abduqodirova M.O.</i>	185
МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ CO ₂ В ТЕХНОЛОГИЯХ CCS <i>Хасанов Д.Р.</i>	187
АЦЕТИЛЕН ҚУРУМИНИНГ СОРБЦИОН ХОССАЛАРИ <i>Худойназаров Ф.С., Нурманов С.Э., Якубов Й.Ю.</i>	189
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДОГРЕВА НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СМЕСИ В КОЖУХОТРУБЧАТОМ ТЕПЛООБМЕННИКЕ 10Е-03 БУХАРСКОГО НПЗ <i>Худайбердиев А.А., Шомансуров Ф.Ф., Рахимжанова Ш.С., Шафоатов Н.Ф.</i>	191
ГАЗЛАРНИ ТОЗАЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛГАН ЧИҚИНДИ АЛКАНОЛАМИНЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН ПОЛИАМИНЛАРГА CU^{2+} ИОНЛАРИНИНГ СОРБЦИЯСИ <i>Қутлимуратов Н.М., Жўраев М.М., Бекчанов Д.Ж., Мухамедиев М.Г.</i>	193
МАХАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН СИРТ ФАОЛ МОДДАНИ ПОЛИПРОПИЛЕН АСОСИДАГИ КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАРГА КУЛЛАШ ВА ФИЗИК-МЕХАНИК ХОССАЛАРИНИ ЯХШИЛАШ <i>Тошхужаев А.А., Вафаев О.Ш., Тиллаев А.Т.</i>	194
АВТОМОБИЛ ИНТЕРЬЕР ДЕТАЛЛАРИНИ ТИРНАЛИШГА ҚАРШИ ЧИДАМЛИЛИГИНИ ОШИРИШДА МАХАЛЛИЙ ХОМ-АШЁЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН ҚЎШИМЧАЛАРНИ ҚЎЛЛАШ <i>Тошхужаев А.А., Вафаев О.Ш., Тиллаев А.Т.</i>	195
УЛУЧШЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЕ АМИДОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ <i>Тошхужаев А.А., Вафаев О.Ш., Тиллаев А.Т.</i>	196
ОҚАВА СУВЛАРНИ НЕФТДАН, НЕФТНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ВА НЕФТКИМЁСИ МАҲСУЛОТЛАРИДАН ТОЗАЛАШ <i>Эминов Ш.О., Сайдалиев Б.Я., Убайдуллаева С.Б.</i>	197
НЕФТЬ ЙЎЛДОШ ГАЗЛАРИНИ АРОМАТЛАШ ЖАРАЁНИГА ТУРЛИ ОМИЛЛАР ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ <i>Бобомуратова С.Ю., Матчанова М.Б.</i>	199
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ДООКИСЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ НЕПОЛНОГО ГОРЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ. <i>Мамадалиева С.В., Жумабоев А.Г., Мирзаев Н.А.</i>	201

ВТГ (ВСГ) НИ ҚҰРИТИШ АДСОРБЕРИНИНГ ЦЕОЛИТИ – НАХ НИ РЕГЕНЕРАЦИЯ ЖАРАЁНИДА СТАБИЛИЗАЦИЯ БЛОКИ “ҚУРУҚ ГАЗ” ИДАН ФОЙДАЛАНИШ СХЕМАСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ. <i>Мирсалимова С.Р., Жумабоев А.Г., Содиқов У.Х.</i>	202
ЕНГИЛ УГЛЕВОДОРОДЛАРНИ АРОМАТЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛУВЧИ (MOO ₃) _x ·(ZNO) _y ·(ZRO ₂) _z /ЮКЦ ТАРКИБЛИ КАТАЛИЗАТОРНИНГ КИСЛОТАЛИ ХОССАЛАРИ <i>Бобомуратова С.Ю., Матчанова М.Б.</i>	203
ПОЛИМЕР МОДИФИКАЦИЯСИ. ЦЕЛЛЮЛОЗАНИ МОДИФИКАЦИЯЛАШ УСУЛЛАРИ <i>Ибрагимова А.Х., Жумаев Х.Э., Хушвақтова Ф.А., Бабамуратов Б.Э.</i>	205
МАХАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАР БАЗАСИДА «ЦЕОФОРМИНГ» ТЕХНОЛОГИЯСИ ЦЕОЛИТЛИ КАТАЛИЗАТОРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ. <i>Рахмонов О.К., Жумабоев А.Г., Содиқов У.Х., Мўйдинова Н.А.</i>	208
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРНО-ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ПРОДУКЦИИ ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАК ГРАФОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ <i>Полищук Ю.В., Гапеева О.С., Гончарова Я.В.</i>	209
2-ATSETILAMINOXINAZOLON–4 VA UNING KOMPLEKS BIRIKMALARI <i>Yakubov E.Sh., Nazarov F.F., Nazarov F.S.</i>	210
XINAZOLON-4 VA UNING KOMPLEKS BIRIKMALARINI IQ-SPEKTRI YORDAMIDA O’RGANISH <i>Yakubov E.Sh., Nazarov F.F., Nazarov F.S.</i>	211
B-SIKLODEKSTRIN VA MELAMIN ASOSIDAGI SUPRAMOLEKULAR KOMPLEKSNING SINTEZI <i>Eliboyev I.A., Akbarov X.I., Xoliqov A.J., Berdimurodov E.T.</i>	213
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА РИФОРМИНГА ГЕТЕРОГЕННЫМИ КАТАЛИЗАТОРАМИ <i>Ортиков Б.Б., Туробжонов С.М., Юсупов Ф.М., Кодиров О.О.</i>	214
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОРБЕНТОВ <i>Бобокулов С.Н., Туробжонов С.М., Юсупов Ф.М., Кодиров О.О.</i>	216
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА <i>Камалов А.Р.</i>	218
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗОМЕРИЗАЦИИ <i>Мамонтов А.Н.</i>	219
QORAQALPOG’ISTON RESPUBLIKASI KRANTAU KONIDAN OLINGAN GLAUKONIT MINERALINI BOYITISH ORQALI, NEFT VA NEFT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRARISH UCHUN ADSORBENT OLISH. <i>Berdiyev SH.I., Erkabayev F.I., Rashidov Sh.A., Sharafatdinov B.N.</i>	220
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОНДЕНСАЦИИ ЭПИХЛОРИДРИНА И А-МОНОХЛОРИДРИНА ГЛИЦЕРИНА С N-ПРОИЗВОДНЫМИ АМИНОКИСЛОТ <i>Раджабов С.И., Мустафакулова Р.А., Шарипов Ф.Н., Исмоилзода С.С., Икромов М.С.</i>	222
ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНИ ИККИЛАМЧИ ХОМ АШЁСИ “ТАР-МАХСУЛОТ” ТАРКИБИНИ АНИҚЛАШ <i>Хабиев Ф.М., Кодиров О.Ш., Нурмонов С.Э., Халимова О.Б., Бадриддинова Ф.М.</i>	224
ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФУЛЛЕРЕНА C ₆₀ С АМИНОКИСЛОТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ПРОПАН-2-ОЛОВ <i>Мустафакулова Р.А., Раджабов С.И., Хусейнзода А., Кабирзода З.О., Хакимова М.Л.</i>	225
ПОЛУЧЕНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА С УЛУЧШЕННЫМИ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ (МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИСАДОК) <i>Арипджанов О.Ю., Хайдаров О.Ф.</i>	226
CORROSION INHIBITOR BY HETEROCYCLIC FRAGMENTS <i>Usmanova Y.Sh. Davlyatova Z. M. Rakhimov Kh.N. Khamidjonov A. A. Ikramov.A.</i>	228
OBTAINING SCALE INHIBITORS BASED ON CARBOMIDE AND FORMALDEHYDE SYNTHESIS PRODUCTS <i>Khamidjonov A.A. Daniyarov G. Ergasheva S.H. Rakhimov Kh. N. Ikramov A.</i>	229

KROTON ALDEGIDI VA P-FENILENDIAMIN ASOSIDA OLINGAN ИКПК-1 MARKALI KORROZIYA INGIBITORINING IQ-SPEKTROSKOPIK TAHLILI <i>Notozov A.K., Beknazarov X.S.</i>	231
СОДЕРЖАНИЕ БЕНЗОЛА ВО ФРАКЦИЯХ АВТОБЕНЗИНА АИ-80 <i>Рузиев А.Т., Хайитов Р.Р.</i>	233
ГИДРОТОЗАЛАШ КАТАЛИЗАТОРИНИ ЗАРАРЛИ ҚЎШИМЧАЛАРДАН ФИЛЬТРЛАШ СИСТЕМАСИ ЁРДАМИДА ХИМОЯЛАШ <i>Обидов Ш.Б., Обидова М.А.</i>	235
ИЗУЧЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ И ПОВЕРХНОСТИ УКРЕПЛЯЕМЫХ УЧАСТКОВ <i>Кодиров О.О., Сафаров Т.Т.</i>	237
ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ КИСЛЫХ ГАЗОВ ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ СЖИГАНИИ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ <i>Бобокулов Ф.Б., Фозилов С.Ф., Мавланов Б.А.</i>	238
КАРБАМИДНЫЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НИТРАТА КАЛЬЦИЯ <i>Джуманазарова З.К., Бекимбетова Г.Н., Буркитбаева Г.С., Алламуратова Г.Ж.</i>	240
TABIIY GAZ ASOSIDA INGIBITORLAR OLISH <i>Yusupova L.A., Qodirov O.O., S.E. Nurmonov</i>	242
БУХОРО-ХИВА РЕГИОНИНИНГ БЕШКЕНТ БОТИҒЛИГИДА ЮРА КАРБОНАТ ЁТҚИЗИҚЛАРИДА ТАРҚАЛГАН НЕФТЛАРНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ <i>Темирова Ў.М., Маҳкамова Б.Қ.</i>	244
АВТОМОБИЛЛАРДА ҚО’ЛЛАНИЛАДИГАН МОҲЛАРНИНГ ҚОВУШҚОҚЛИК ХОССАЛАРИНИ ЯХШИЛАШ <i>Tursunov Sh.S.</i>	247
TABIIY GAZ ASOSIDA «PUCCINIA STRIIFORMIS WEST» ZAMBURUG’IGA QARSHI FUNGITSID OLISH <i>Yusupova L.A., Absalyatova G.M., Qodirov O.O., Urazov F.B.</i>	248
ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФОКСИДОВ ИЗ ВЫСОКОСЕРНИСТОЙ НЕФТИ ВОЗДЕЙСТВИЕМ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ <i>Давронова Г.Т., Сафарова М.А., Курбанов М.Ж.</i>	249
DVIGATELLARDA ISHLATILADIGAN MOYLARNING ISHLASH SHAROITLARI <i>Tursunov Sh.S.</i>	250
ДИЦИАНО ВА ДИАЗАГУРУҲ ТУТГАН ОРГАНИК БИРИКМАЛАР МЕТАЛЛАР КОРРОЗИЯСИГА ҚАРШИ САМАРАЛИ ИНГИБИТОРЛАР СИФАТИДА <i>Атақулова Д.Д., Курбанов М.Ж.</i>	251
PREPARATION OF FLOURINE FREE POLYSILOXANE BASED WATER REPELLENT <i>Fayzullayeva K.S, Rafikov A.S, Quan Heng</i>	252
МАҲАЛЛИЙ ТАБИИЙ ХОМАШЁЛАР АСОСИДА АДСОРБЕНТ НАМУНАЛАРИНИ СИНТЕЗ ҚИЛИШ <i>Ялғашев Э.Я., Исаева Н.Ф.</i>	254
ИККИЛАМЧИ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНИ МОНОЭТАНОЛАМИН ИШТИРОКИДА ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯЛАШ ВА ХОСИЛ БЎЛГАН МАХСУЛОТНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. <i>Эгамбердиев.С.А., Алимухамедов М.Г., Жўраев А.Б., Адилев Р.И.</i>	256
ЙЎЛ ҚУРИЛИШ БИТУМЛАРИНИ ОКСИДЛАНГАН ГУДРОН ВА ҚҲИ МОЛЕКУЛАЛИ ПОЛИЭТИЛЕН АСОСИДА ТАЙЁРЛАШ <i>Мавланов Б.А., Раупов Б.К., Фозилов С.Ф., Шарипов Б.З.</i>	258
СИНТЕЗ ВИНИЛОВОГО ЭФИРА ВАЛЕРИАНОВОЙ КИСЛОТЫ <i>Муратова С.Х., Нурманов С.Э.</i>	259

МАХАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАР АСОСИДА ЁҚИЛФИЛАР УЧУН ҚЎШИМЧАЛАР СИНТЕЗ ҚИЛИШ <i>Халилов Ж.А, Вафаяев О.Ш</i>	260
PAST BOSIMLI POLIETILEN ISHLAB CHIQRARISH <i>Ergashev L.B.</i>	261
МАНАЛЛИЙ ХОМАШЙОЛАР АСОСИДА YOQILG'ILAR UCHUN DIAKTİK SUKSINAT AJRATIB OLISH. <i>Xalilov.J.A, Vafayev O.SH</i>	264
ГАЗ ЁҚИЛФИЛАРИНИ ПАСТ БОСИМДА САҚЛАШДА ГЕТЕРОМЕТАЛЛИК ОКСО-МАРКАЗЛАШГАН КАРБОКСИЛАТЛАР АСОСИДАГИ ИСТИҚБОЛЛИ МЕТАЛЛ-ОРГАНИК КООРДИНАЦИОН ПОЛИМЕРЛАР <i>Абдуллоев Ш.Х., Асқаров И.Р., Абдуллоев О.Ш</i>	265
ШАНАР КАНАЛИЗАЦИЈАРИДАН ЧИҚАЙОТГАН ЧИҚИНДИЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ОРҚАЛИ BIOGAS OLISH TEXNOLOGIYASI <i>Alimov A.A., Xo'jiyev M.Y.</i>	267
ҚУДУҚЛАРНИ ХИМОЯ ҚУВУРЛАРИ БИЛАН МУСТАХКАМЛАШ <i>Эргашев А.Х.</i>	269
АЦЕТИЛЕН ВА АЦЕТОФЕНОН АСОСИДА ВИНИЛ ЭФИРЛАР ОЛИШ <i>Л.А. Юсупова, Г.К. Ибрагимова, Ҳ.Р. Махмадиева, Г.М. Абсалямова</i>	270
ANGREN KAOLINIDAN MODIFIKATSIYALAB OLINGAN ADSORBENTIDA SUV BUG'I ADSORBSIYASINING DIFFERENSIAL ENTROPIYASI <i>Xudayberganov M.S., Jo'rayev M.M.</i>	272
SEOLITLARDAN FOYDALANISH DOIRASINING KENGAYISHI HAQIDA XABAR <i>Mansurova M., Isaeva N.F., Artukova G.Sh., Yalg'ashev E.Y.</i>	274
ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ АДСОРБЕНТОВ <i>Ялгашев Э.Я., Мансурова М., Исаева Н.Ф.</i>	276
ГАЗНИ ҚАЙТА ИШЛАШ МАҲСУЛОТИ АСОСИДА КАРБОН КИСЛОТАЛАРНИНГ ВИНИЛ ЭФИРЛАРИ СИНТЕЗИ <i>Парманов А.Б., Нурманов С.Э., Турсунов Ш.Ш., Худиярова Г.С., Алишерова Н.</i>	278
ЁҒ-МОЙ САНОАТ КОРХОНАЛАРИ НОРДОН ОҚАВА СУВЛАРИНИ САНОАТ ЧИҚИНДИЛАР АСОСИДА ТОЗАЛАШ <i>Усмонов Р.М., Каримов О.О., Очилов Г.М., Эшметов Р.Ж.</i>	280
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ОКТАНОПОВЫШАЮЩИХ ДОБАВОК <i>Арипджанов О.Ю., Қодиров М.М.</i>	282
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА АНТИДЕТОНАТОРОВ К БЕНЗИНАМ <i>Арипджанов О.Ю., Қодиров М.М.</i>	284
ТЕХНОЛОГИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ И ОЧИСТКИ РАБОЧЕГО РАСТВОРА ДИЭТАНОЛАМИНА <i>Турсунов Т.Ж., Жовлиева Н.Ш., Игамкулова Н.А., Менглиев Ш.Ш.</i>	286
ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ <i>Арипджанов О.Ю., Каримова К.Ф.</i>	287
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ N ₁ N ¹ - ТЕТРАМЕТИЛЕН-[1,3,1 ¹ ,3 ¹ -[В-ФЕНИЛ-АЗО-НАФТОКСИ]-2,2 ¹ - БИС-ГЛИЦЕРИНИЛО-КАРБАМАТА] <i>Махсумов А.Г., Абсалямова Г.М., Хайитов Ж.К.</i>	289
ХИМИЧЕСКИЕ ХЛОРИРОВАНИЕ N,N ¹ - ТЕТРАМЕТИЛЕН [1,3,1 ¹ ,3 ¹ - ТЕТРА(В-ФЕНИЛ –АЗО –А- НАФТОКСИ) -2,2 ¹ -БИС-(ГЛИЦЕРИНИЛО-КАРБАМАТА)] <i>Махсумов А.Г., Абсалямова Г.М., Хайитов Ж.К.</i>	292

НЕФТ ПАРАФИНЛАРИ АСОСИДА СИНТЕТИК ЮҚОРИ ЁҒ КИСЛОТАЛАРИ СИНТЕЗИ ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ <i>Хўжақулов К.Р., Комилова К.М., Рахмонов Б.О.</i>	294
НЕФТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ҚАЗИБ ОЛИШ НАТИЖАСИДА ҲОСИЛ БЎЛАДИГАН ҚУДУҚ СУВЛАРИ ТАРКИБИДАН ҚЎРҒОШИН ИОНЛАРИ МИҚДОРНИ ИНВЕРСИОН ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ УСУЛИДА АНИҚЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ <i>Сайфиев М.Н., Дилшод З.А., Шахноза Р., Юлдуз Н.Ў., Мухлиса А.А.</i>	296
СИЛЬВИНИТ РУДАЛАРИНИ ФЛОТАЦИОН ШЛАМСИЗЛАНТИРИШ УЧУН НОИОНОГЕН СФМЛАР СИНТЕЗИ <i>Бухоров Ш.Б., Пайгамова М.И., Абдикамалова А.Б., Эшметов И.Д.</i>	298
ПОЛИАКРИЛАМИД ВА УНИНГ ГИДРОЛИЗЛАНГАН ШАКЛЛАРИНИНГ СИНТЕЗИ <i>Тилеубаев С.О., Абдикамалова А.Б., Калилаев М.У., Бухоров Ш.Б.</i>	300
ЭЛЕКТРОЛИТ ТУЗ ҚЎШИМЧАЛАРИНИНГ ГИЛ СУСПЕНЗИЯСИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ <i>Тилеубаев С.О., Абдикамалова А.Б., Эшметов И.Д., Калилаев М.У.</i>	301
ВЛИЯНИЯ СОСТАВОВ ГАЗОВ НА ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СИСТЕМ, С ЦЕЛЬЮ ВЫБОРА СОСТАВА РАБОЧЕГО АГЕНТА ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ <i>Гамидов Н.Н.</i>	303
РЕВЕРСИВНЫЙ ГЛУБИННЫЙ НАСОС <i>Байрамов Э.Э.</i>	304
АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПОВЫШЕННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ <i>Абсоатов Ю.К., Холиков А.Ж., Акбаров Х.И.</i>	305
ВОЗМОЖНОСТИ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ <i>Пивоварова Н.А., Власова Г.В., Сальникова Т.В., Акишина Е.С.</i>	306
БОТИРИЛГАН УСУЛДА МАСТИКА ҚОПЛАМАЛАРИНИНГ КОРРОЗИЯГА ҚАРШИ ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ <i>Шукуруллаев Б.А., Рахимов Б.Б.</i>	307
ЭЛЕКТРОКИМЁВИЙ УСУЛДА МАСТИКА ҚОПЛАМАЛАРНИНГ ҲИМОЯЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ <i>Юсупов Ф., Шукуруллаев Б.А.</i>	309
П-ТОЛУИДИНИЙ НИКОТИНАТ СИНТЕЗИ <i>Нурматов Д.У., Абдушукуров А.К., Бўриева Д.М., Тўрақулов А.У.</i>	311
GIDROKREKING QURILMASI MISOLIDA NEFT-GAZ TARMOG'IDA TEXNOLOGIK JARAYONLARNING AVTOMATIK ROSTLASH SISTEMALARI. <i>Yusupov X.N.</i>	312
АНТИОКСИДАНТНЫЕ ПРИСАДКИ К ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВАМ <i>Икромов О.О., Исмоилов Ж.А., Игамкулова Н.А., Менглиев Ш.Ш.</i>	314
НЕФТЬ ЙЎЛДОШ ГАЗЛАРИДАН ФойДАЛАНИШ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ <i>Бобомуратова С.Ю., Хамидов С.Х.</i>	316
THE EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON DEHYDRATION AND DESALINATION OF OILS <i>Kalbaev A.M., Eshmetov R.J., Adizov B.Z.</i>	318
ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА <i>Шапатов Ф.У., Икромов О.О., Игамкулова Н.А., Менглиев Ш.Ш.</i>	319
ВЛИЯНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ НЕФТИ И ГАЗА <i>Абдуллоев Ш.Х., Розметов Р.Р., Исроилов С.Б.</i>	321

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ ОТЛОЖЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ НА ОСНОВЕ 1-АМИНОКРОТОНОЛА <i>Хонкулов Ш.Б., Холикова С.Дж.</i>	322
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ <i>Юлдашева А.Ч., маг., Холикова С.Дж.</i>	323
ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРОДЕСУЛЬФИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ОТРАБОТАННЫХ АЛЮМООКСИДНЫХ АДСОРБЕНТОВ <i>Рахимжонов Б.Б., Мустафаев Б.Ж., Гуломов Ш.Т.</i>	324
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ ЦЕОЛИТНЫХ АДСОРБЕНТОВ NAA И КА – ОТХОДОВ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ <i>Султанов А.Р., Гуломов Ш.Т., Гашенко Г.А., Юнусов М.П.</i>	326
ЗАВИСИМОСТЬ СВОЙСТВ ЦЕОЛИТНОГО АДСОРБЕНТА NAA НА ОСНОВЕ АНГРЕНСКИХ КАОЛИНОВ, ОТ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА <i>Гуломов Ш.Т., Султанов А.Р., Гашенко Г.А., Юнусов М.П.</i>	326
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ И АДСОРБЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АДСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ЩЕЛОЧНОГО МОДИФИКАТОРА <i>Абдурахманова И.С., Анненкова А.А., Курбанова Д.Г., Боймонов Р.М., Юнусов М.П.</i>	327
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ АЛЮМООКСИДНЫХ АДСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК <i>Турдиева Д.П., Юнусов М.П., Тешабаев З.А., Исаева Н.Ф., Мустафаев Б.Ж., Мирзаева Е.И.</i>	329
ОСНОВНЫЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ УСТАНОВОК КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА <i>Тараканова Д.Р., Вагапов Б.Р.</i>	331
НЕФТЬ ЙЎЛДОШ ГАЗЛАРИНИ КАТАЛИТИК АРОМАТЛАШДА ПРОМОТОРЛАР ТАЪСИРИ <i>Бобомуратова С.Ю.</i>	332
KARBON KISLOTALARINING OLINISHI VA FUNKSIONAL HOSILALARI <i>Abdiqayumova M.A., Abduraimov B.M., Tog'asharov A.S.</i>	334
МИС(II)НИНГ ЦИПРОФЛОКСАЦИН БИЛАН АРАЛАШ ЛИГАНДЛИ КОМПЛЕКС БИРИКМАСИ СИНТЕЗИ ВА ТЕРМИК ТАҲЛИЛИ <i>Кудиярова А.Д., Бекполатова Б.М., Ашуров Ж.М.</i>	336
NEFT VA GAZ SANOATI YUQORI MARGANETSLI 110Г13Л РО'LATLARDAN TAYYORLANGAN LIHOZLARINI PAYVANDLASH VA ERITIB QOPLASH UCHUN ZAHARLI GAZLAR AJARATIB CHIQARISHI KAM BO'LGAN ERITIB QOPLASH ELEKTRODLARI <i>Abdulkaxharov A.A., Raufov L.M., Xojibekova Sh.M., Normurodov X.F.</i>	338
АЛЮМОСИЛИКАТ МИКРОСФЕРАЛАРИ ҚЎШИШ ОРҚАЛИ КЎПИКБЕТОН ОЛИШ ВА УНИНГ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ <i>Соттикулов Э.С., Соатов С.Ў.</i>	340
ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТЕТИЛТЕРЕФТАЛАТА С ПЕНТАЭРИТРИТОМ <i>Соатов С.Ў., Соттикулов Э.С., Ишмухамедова М.Г.</i>	342
ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕЗА СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА НА ОСНОВЕ ПИРОЛИЗНОГО ДИСТИЛЛЯТА <i>Исмоилов Ф.С., Каримов М.У.</i>	343
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЦЕМЕНТНЫХ И ГИПСОВЫХ СИСТЕМ С СИНТЕЗИРОВАННЫМ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОМ <i>Исмоилов Ф.С., Каримов М.У.</i>	344
NEFT VA GAZNI QAZIB OLISH INNOVATSION USULLARINI O`RGANISH <i>Saodatova F.B., Ravshanova I., Amonov N.A.</i>	345

ПОЛИИЗОЛНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УНИ ЁТҚИЗИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ <i>Уринов А.А., Хамидов Б.Н.</i>	347
ПОЛУЧЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ МЕСТНОГО СЫРЬЯ. <i>Джурраева Г.Х., Тошқобилов Ж.Ш.</i>	349
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРОЦЕССЫ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ <i>Бердиев Ш.А.</i>	350
НЕФТ КОНЛАРИНИНГ ЙЎЛДОШ СУВЛАРИДАН ЙОДНИ АЖРАТИБ ОЛИШ <i>Курбанов Ш. Й., Умбаров И.А., Бабамуратов Б.Э.</i>	354
ТАБИЙ ГАЗНИ ТОЗАЛАШДА АБСОРБЕНТ ТУРИНИ ТАНЛАШ <i>Салоҳиддинов Ф.А.</i>	356
IKKILAMCHI PETF ASOSSIDA PAST BOSIMLI POLIETILEN ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI ТААХЛИЛИ <i>Ergashev L.B.</i>	357
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА <i>Эргашева Л.Б.</i>	360
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОЛОННЫ ОТБЕНЗИНИВАНИЯ <i>Рахимов И.З., Мурзагулова А.Р.</i>	363
ҚУВУР, КЎПРИК, ТОМ ВА ПОЙДЕВОРЛАРНИ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯЛАШ УЧУН МАТЕРИАЛЛАРНИНГ ТАСНИФИ <i>Хамидов Б.Н., Уринов А.А.</i>	365
MINOKSIDIL SULFAT VA RUX NITRAT ASOSIDAGI KOMPLEKS BIRIKMA SINTEZI <i>Akbarov Sh.Sh., Maksumova O.S.</i>	367
ПИРОЛИЗ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ <i>Салоҳиддинов Ф.А.</i>	369
ЭТИЛЕН ОКСИД ИШЛАБ ЧИҚАРИШ <i>Искандарходжаева Ш.Т., Максумова О.С.</i>	371
ТО‘ЙИНМАГАН GETEROSIKLIK BIRIKMALAR VA STIROL ASOSIDA SOPOLIMERLAR SINTEZ QILISH <i>Saidov J.E., Urinov U.K., Hakimova G.R.</i>	373
STIROL VA GETEROSIKLIK BIRIKMALAR ASOSIDA OLINGAN SOPOLIMERNING FIZIK- KIMYOVIY XOSSALARI <i>Saidov J.E., Urinov U.K.</i>	374
BOSIM HOSIL QILUVCHI GAZLARNI FAKELDAN TUTUNSIZ YOQIB CO ₂ AYLANTIRISH QURILMASI <i>Toirov B.B., Alimov A.A., Xo‘jjiyev M.Y.</i>	376
FAKEL GAZLARINI QAYTA ISHLASH ORQALI JOHON STANDARTLARIGA JAVOB BERADIGAN MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH <i>Toirov B.B., Alimov A.A., Xo‘jjiyev M.Y.</i>	377
MINOKSIDIL SULFAT VA RUX SULFAT ASOSIDA KOMPLEKS BIRIKMA OLISH VA OLINGAN BIRIKMANI MIQDOR VA SIFAT TAHLILI <i>Akbarov Sh.Sh., Maksumova O.S.</i>	379
ВОДОРОД САҚЛОВЧИ РЕФОРМИНГ ГАЗИНИ ТОЗАЛАШДА ФОЙДАЛАНИЛГАН АДСОРБЕНТНИ КОМПЛЕКС ҚАЙТА ИШЛАШ <i>Исаева Н.Ф., Турдиева Д.П., Гуломов Ш.Т., Ялғашев Э.Я., Мустафаев Б.Ж.</i>	381
MINOKSIDIL SULFAT VA RUX XLORID ASOSIDA KOMPLEKS BIRIKMA SINTEZI VA KOMPLEKS TARKIBIDAGI RUXNING MIQDORINI (AAS) ATOM ABSORBSIYA SPEKTROFOTOMETRI YORDAMIDA ANIQLASH <i>Akbarov Sh.Sh., Maksumova O.S.</i>	383

ЗАМЕНА КАТАЛИЗАТОРА НА УСТАНОВКЕ ИЗОМЕРИЗАЦИИ АО «НК НПЗ» <i>Черевин Ф.В., Терентьева Н.А.</i>	385
6-BROMBENZOKSAZOLIN-2-ONNI BENZOILLASHDA KATALIZATORLARNING NISBIY FAOLLIK QATORI <i>Taxirov Y.R., Kuryazov R.Sh., Dushamov D.A., Safayev Sh.O.</i>	386
ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ФЛЮИДОВ В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ И НЕФТЕХИМИИ <i>Наримов Д.Ш., Абдурахманова Н. К.</i>	387
ПОЛУЧЕНИЕ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ПУТЁМ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО И ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В ПРОТОЧНОМ РЕАКТОРЕ С НЕРАВНОВЕСНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РАЗРЯДОМ <i>Наримов Д.Ш., Абдурахманова Н. К.</i>	388
MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA OLINGAN YONG'INBARDOSH QAVARIQLANUVCHI QOPLAMALARNI IQ TAHLILI <i>Voxidov E. A, Nurqulov F. N, Djalilov A.T.</i>	389
YONG'INBARDOSH QAVARIQLANUVCHI KOMPOZITLARNI FIZIK-KIMYOVIY HOSSALARINI TADQIQ ETISH. <i>Voxidov E.A, Nurqulov F.N, Djalilov A.T.</i>	390
NEW HIGHLY ACTIVE AND RECYCLABLE METAL ORGANIC FRAMEWORK IMMOBILIZED CATALYSTS FOR PREPARATION OF LINEAR α -OLEFINS <i>Madrahimov Sh.T.</i>	392
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОПАВ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ <i>Курбанбаева А.Э., Махкамов Р.Р., Жуманиезова Г.И., Самандаров Ш.К., Холмунинова Д.А., Саидкулов Ф.Р., Саидахмедова Х.Р.</i>	395
РЕЗИНА ҚОРИШМАЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХОССАЛАРИГА МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАР АСОСИДА СИНТЕЗ ҚИЛИБ ОЛИНГАН ЮҚОРИ ДИСПЕРСЛИКГА ЭГА КРЕМНИЙ (IV) ОКСИДИНИНГ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ <i>Бозоров А.Т., Каримов М.У., Аминов Ш.С., Жалилов А.Т.</i>	396
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИКАЦИИ ИНГРЕДИЕНТОВ С ВТОРИЧНЫХ АЛКАНОЛАМИНОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА РЕЗИН <i>Ахмаджонов С.А., Туробжонов С.М., Нигматова Д.И., Кахаров Б.Б.</i>	397
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПОЛИМЕР БИТУМНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПОЗИЦИЙ <i>Ёкубов Б.Б., Боборажабов Б.Н., Ибадуллаев А.С., Турсуналиев М.М.</i>	399
ЭТИЛЕНДАН ГАЗ ФАЗАЛИ ВИНИЛАЦЕТАТ СИНТЕЗИ <i>Буранов Ф.Э.</i>	401
ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОПИРОЛИЗНОЙ СМОЛАЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ <i>Махсетбаев Е.А., Ахмаджанов С.А., Ибадуллаев А.С., Аминов Ш.С.</i>	403
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ, КАК ПЛАСТИФИКАТОР В КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ <i>Тешабаева Э.У., Эргашева Х.Т., Абдираимова К.М., Хасанов М.Х.</i>	405
АДСОРБЦИОННО-КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ИНТЕРКАЛИРОВАННЫХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ ОРГАНИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ <i>Маматалиев Н.Н., Абдикамалова А.Б., Эшметов И.Д.</i>	407
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИТА И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ В КАЧЕСТВЕ ЗАГУСТИТЕЛЯ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК <i>Уринбоев Т.Ж., Абсалямова Г.М., Шапатов Ф.У.</i>	409
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИТА И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ В КАЧЕСТВЕ ЗАГУСТИТЕЛЯ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК <i>Уринбоев Т.Ж., Абсалямова Г.М., Шапатов Ф.У.</i>	410

GAZLARNI NORDON KOMPONENTLARDAN TOZALASH USULLARINING QIYOSIY TAVSIFLARI <i>Salomatov B.T., G'aybullayev S.A., Azimova Z.A.</i>	411
AVTOMOBIL BENZINI SIFATIGA BENZOL MIQDORINING TA'SIRI <i>Usanboyev Sh.H., G'aybullayev S.A.</i>	413
RESEARCH OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF CATION-EXCHANGE RESIN <i>Sharipova U.I., Bakhtiyorova D.R., Pulatov Kh.L., Usmonova A.B.</i>	415
PHOSPHORIC CATION-EXCHANGE RESIN FOR WASTE WATER TREATMENT <i>Sharipova U.I., Bakhtiyorova D.R., Pulatov Kh.L., Nazirova R.A.</i>	418
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИКАЦИИ МИНЕРАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ <i>Вапаев М.Д., Шомурадов С., Тешабаева Э.У., Ахмаджанов С.А.</i>	420
РОЛЬ ФУРАНОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЗАДАННОЙ СТРУКТУРОЙ И СВОЙСТВАМИ <i>Ибадуллаев А.С., Тешабаева Э.У., Вапаев М.Д., Музаффарова Х.</i>	421
НЕФТЬ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ ЗИЧЛИГИНИ АНИҚЛОВЧИ АСБОБЛАРНИ СТАНДАРТЛАШ ЭРИТМАЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ <i>Аликулова Х.А., Икратова М.Э., Негматова К.С., Абед Н.С.</i>	422
ГУРУЧ ҚИПИҒИ АСОСИДА ФАОЛЛАНТИРИЛГАН КЎМИР АДСОРБЕНТЛАРИ ВА МИКРОКРЕМНЕЗЕМ ОЛИШ <i>Юлдашов Ж.Б., Хошимов Ш.М., Обидов И.С.</i>	424
КОБАЛЬТ (II)НИНГ ЦИПРОФЛОКСАЦИН БИЛАН КОМПЛЕКС БИРИКМАСИ СИНТЕЗИ ВА ИҚ- СПЕКТРОСКОПИК ТАҲЛИЛИ <i>Кудиярова А.Д., Оспанова З.С., Ашуров Ж.М., Ибрагимов А.Б., Рахманова З.</i>	425
<i>Кудиярова А.Д., Оспанова З.С., Ашуров Ж.М., Ибрагимов А.Б., Рахманова З.</i>	425
NEFT SUVLARI TARKIBIDAGI MAVJUD YOD TADQIQOTLARI TANLILI <i>Uralov N.B.</i>	427
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ ИЗ СКОРЛУПЫ КОСТОЧЕК УРЮКА ДЛЯ АДСОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКЕ ПРЯМОГОННОЙ КЕРОСИНОВОЙ ФРАКЦИИ <i>Тешаева М.Ш., Бахрамов Н.И., Хайитов Р.Р.</i>	429
ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ МОДИФИКАТОРОВ ВЯЗКОСТИ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ <i>Умарова М. Б., проф. Максумова О. С., Эргашев Ё.Т.</i>	430
ОЧИСТКА ПРИРОДНОГО ГАЗА ОТ СЕРНИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ <i>Пуллатов Г.М., Туйчиева Д.</i>	433
РЕАГЕНТНАЯ ОЧИСТКА НЕФТИ И ГАЗОКОНДЕНСАТА ОТ СЕРОВОДОРОДА <i>Салихова О.А., Абдуллаев Л.Б.</i>	434
ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДЕПРЕССОРНЫХ ПРИСАДОК НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА <i>Пуллатова З.Ф., доц.Арипджанов О.Ю.</i>	437
РИФОРМИНГ ЖАРАЁНИДА БОРАДИГАН КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ <i>Турдиева С.А., Ахмедова О.Б.</i>	438
МАҲАЛЛИЙ ХОМ-АШЁ АСОСИДА ИМПОРТ ЎРНИНИ БОСУВЧИ ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ <i>Яхёев Ш.Х., Ахмедова О.Б., Алимов А.А.</i>	440

НЕФТ МАХСУЛОТЛАРИНИ ҚЎЙТА ИШЛАШ УЧУН САНОАТДА ГИДРОКРЕКИНГ ЖАРАЁНИНИНГ ОЛИБ БОРИЛИШИ <i>Омонова М.С., Ибрагимова Г.О.</i>	442
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИСАДОК ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ТЯЖЕЛЫХ ФРАКЦИЙ НЕФТИ <i>Пулатова З.Ф., Арипджанов О.Ю.</i>	444
ИНГИБИТОР СИНОВЛАРИНИ ЎТКАЗИШДА ИШЧИ ЭРИТМАЛАРНИ ТАНЛАШ <i>Махаммадиев О.Р., Бекназаров Х.С., Соқиева Қ.Ў.</i>	446
TABIYIY POLIMERLARNING HOSILALARI VA SIRT-FAOL MODDALAR ASOSIDA CHANG BOSTIRUVCHI KOMPOZITSIYALAR OLISH <i>Samandarov Sh.K., Maxkamov R.R., Qurbonboeva A.E., Saidqulov F.R., Nurmanova M.L., Saidaxmedova X.R., Xolmo'minova D.A.</i>	448
ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ ПАВ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ДИСПЕРСИЙ ПЕН <i>Сайдахмедова Х.Р., Махкамов Р.Р., Курбанбаева А.Э., Саидкулов Ф.Р., Самандаров Ш.К., Нурманова М.Л.</i>	449
СВЕТОПРОВОДЯЩИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ АЛОКС. <i>Мурадова Н.Н.</i>	451
USE OF ZEOLITES FOR H ₂ S REMOVAL FROM NATURAL GAS <i>Imene Ziani-Cherif, Abdirakhimov M.I., Janusz Wójcik</i>	453
НЕФТЕШЛАМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ <i>Чинакулова А.Н.</i>	455
КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ НЕФТЬ-СОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД <i>Кадыров А.А., Тараян К.Л.</i>	456
БУХОРО-ХИВА НЕФТГАЗЛИ РЕГИОНИНИНГ БЕШКЕНТ БОТИҚЛИГИДА ЖОЙЛАШГАН ЁРМОҚ КОНИ №2 ҚУДУҒИНИНГ ГЕОКИМЁВИЙ АНАЛИЗ НАТИЖАЛАР ТАВСИЛОТЛАРИ <i>Темирова Ў.М., Алиев У.Б., Зияева Н.А., Хусанова Э.Э.</i>	457
МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН МАХСУС БИТУМ ҚОПЛАМАЛАРИНИНГ ТУЗИЛИШИ <i>Жураев В.Н.</i>	459
АЭРОДРОМЛАР ВА АВТОМОБИЛ ЙЎЛЛАРИ УЧУН МАХСУС МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН ҚОПЛАМАЛАРНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА ХОССАЛАРИ <i>Бобожонова Г.Д., Жураев В.Н., Ибодуллаев А.С., Туробжонов С.М.</i>	461
ПОЛУЧЕНИЕ N,N'-ДИИЗОПРОПИЛИЛО ЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ N,N'- ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(M-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТА] <i>Жагфаров Ф.Г., Арипджанов О.Ю., Махсумов А.Г., Машаев Э.Э., Азаматов У.Р.</i>	463
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАЛЬБЦИНКАТА <i>Раджабов У.Р., Ёрмамадова С.Г.</i>	464

Этилендан винилацетатнинг буг фазадаги синтези учун палладий, мис ва калий ацетатдан иборат катализаторнинг фаоллигига $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, бентонитдан олинган юкори кремнийли цеолит (ЮКЦ), керамзит, бентонитларнинг табиати, говак тузилиши, уларнинг тайёрланиш усуллари ва режимларининг таъсири ўрганилди.

Термик ишлов берилмаган бентонит ва ЮКЦ асосидаги катализаторлар, иссиқлик билан ишлов берилган ташувчиларда шунга ўхшаш катализаторлар билан солиштирганда жуда паст фаолликда юкори селективликни кўрсатди. Фаолликдаги ўзгаришлар характери вақт ўтиши билан катализаторлар ҳам бир фаолликнинг аста-секин пасайиши, лекин катализатор асосланган ЮКЦ ташувчисида янада барқарор.

Шунинг учун ташувчини танлашда вақт омилини, яъни каталитик характеристикаларнинг вақт ўтиши билан ўзгаришини ҳисобга олиш муҳим. Ҳал қилувчи характеристикаси сифатида этилен бўйича винилацетатнинг ҳосил бўлиши селективлиги (S) танланган ва қурилманинг узлуксиз ишлаши жараёнида унинг ўзгариши 48 ва 200 соат давомида кўриб чиқилган.

Адабиётлар

1. Оманов Б.Ш., Файзуллаев Н.И., Хатамова М.С. Технологии производственные винилацетат// международный научный журнал инновационная наука. сс. -10-12
2. Тёмкин О. Н., Абанто-Чавез Х. Й., Хоанг Ким Бонг. «Кинетические модели синтеза винилацетата на цинк ацетатных катализаторах нового поколения»//Кинетика и катализ, 2000 г., Ка 5, т. 41, с. 701-718.
3. Пат. 2163841 (Россия). Способ получения катализатора для производства винилацетата / Р. Абель, И. Николау. 1999.
4. Fajzullaev, N.I., Muradov, K.M. Investigation of reaction of catalytic vapor-phase synthesis of vinyl acetate on applied catalyst//Khimicheskaya Promyshlennost', 2004, (3), стр. 136–139.

ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОПИРОЛИЗНОЙ СМОЛЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Махсетбаев Е.А., СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»;

Ахмаджанов С.А., Ташкентский Государственный технический университет;

Ибадуллаев А.С., Ташкентский Государственный транспортный университет;

Аминов Ш.С., «Birinchi rezinatexnika zavodi»

Получение композиционных эластомерных материалов с определенным комплексом свойств, связано не только с разработкой эластомеров различного химического строения, но и созданием соответствующих структур. Одним из основных методов структурной модификации эластомерных материалов является пластификация. Пластификация эластомеров, приводит к улучшению эластичности материалов, придают им морозостойкость, а также облегчают их переработку [1–3].

В настоящее время в качестве пластификаторов в производстве композиционных эластомерных материалов находят широкое применение дибутилфталат (ДФФ) и дибутилсебационат (ДС). Однако в связи с недостатком их производству, большое внимание уделяется изыскать новые возможности получения пластификаторов с новыми структурами и свойств.

Целью данной работы является исследование влияние вторичного сырья производство полипропилена на свойства композиционных эластомерных материалов на основе бутадиенстирольных каучунов.

Создание ингредиентов для полимерных материалов на основе сырья не нефтяного происхождения является важной задачей современной химии высокомолекулярных соединений. В этом плане несомненный интерес представляют вторичного сырья производство полипропилена газациролизная смола.

Исследования показывают, что газопиролизная смола чёрное, жёсткое вещество без запаха. Она состоит в основном из аренов и олефинов с 6-12 углеродами. Количество олефинов 23,7%, а аренов 67,18%. Также, в ее составе есть аланы, диены, циклоалканы. Качественно-количественный анализ показал соответственность компонентов со спектрами, их количество равно 90-97%.

Газопиролизная смолу проводили термическая обработка при 270°C в течение одного часа, потеря массы составляло 50% от общей массы образца. Его среднечисленная молекулярная масса по данным гель-хроматографии составляет ≈ 700 . Полученные массу (Пластификатор П 125) исследовали методом ИКС, которые результаты приведены. ИК-спектроскопические исследования показывают, что структура П 125 близки 80-85% структурам применяемых пластификаторов в производстве композиционных эластомерных материалов.

Основными методами исследований определение пластифицирующих свойств пластификаторов является определение температуры стеклования полимеров и текучести. Ниже приведены данные о влиянии П 125 на температуру стеклования бутадиенстирольного каучука, на основании измерений деформации и модуля упругости.

Из всех приведенных данных следует отметить, что по мере увеличения содержания П 125 температура стеклования бутадиенстирольного каучука закономерно понижается. Это означает, что в присутствии П 125 бутадиенстирольный каучука сохраняют высокоэластические свойства при более низких температурах, чем непластифицированные. При этом наблюдается частотная зависимость деформации и величины температуры стеклования. Чем выше частота, т.е. чем меньше время воздействия, тем выше температура стеклования пластифицированной системы. Данные таблицы показывают, что с увеличением содержания П 125 температура стеклования бутадиенстирольного каучука может быть понижена очень сильно. В связи с этим к каучуку не следует добавлять слишком большое количество П 125, так как это может вызвать резкое понижение температуры текучести и сужение температурного интервала высокоэластичности.

Известно [4-6], что пластификаторы замедляют формирование вулканизационных структур (сеток) с различным типом поперечных связей. Изучено влияние П 125 на кинетику вулканизации резиновых смесей на основе бутадиенстирольного каучука.

Исследования показывают, что введение П 125 в состав эластомерной композиции заметно сказывается на кинетике структурирования. Повышение скорости структурирования, возможно, обусловлено участием П 125 в процессе структурирования за счет функциональных групп [7-8], о чем также свидетельствует возрастание числа поперечных связей и увеличение упруго-прочностных свойств композитов.

Одновременно с повышением прочности композитов (на 13-17%) происходит уменьшение эластичности, остаточного удлинения и повышение жесткости. Указанное обстоятельство можно объяснить за счет увеличения степени сшивки и введением в состав композиции П 125, которые приводят к ухудшению гибкости макромолекул эластомеров. Изучено равновесное набухание вулканизатов по отношению к машинному маслу, бензину, керосину и т.п. и выяснена относительная масло-, бензостойкость композиций.

Таким образом, изучение поведения П 125 в резиновых смесях и вулканизатах показало, что она, являясь продуктом полифункционального действия, проявляют свойства пластификатора, одновременно повышаются клейкость резиновых смесей, улучшают прочностные показатели резин.

Литература

1. Yusupbekov A.X., Ibadullaev A., Abdurashidov T.R., Axmedov K.S. Ob usilivayushchem effekte polisopryazhennykh sistem v elastomernykh kompozitsiyakh [On the reinforcing effect of polysopreated systems in elastomeric compositions]. DAN SSSR, 1988, vol. 301, no. 5, pp. 1165-1166.
2. Ibadullaev A., Juraev S.H.T., Muxiddinov B.F. Issledovaniye fiziko-khimicheskikh kharakteristik tekhnicheskogo ugleroda, poluchennogo pri pirolize iznoshennykh avtomobil'nykh

- shin [The study of the physicochemical characteristics of the carbon carbon obtained during the pyrolysis of worn car tires]. *Uzbek Chemical journal*, 2020, no. 1, pp. 42-49.
3. Ibadullayev A., Juraev Sh.T., Muhiddinov B.F., Xusenov K.Sh., Properties of Rubber Mixtures Filled with Carbon-Containing Material. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 2020, vol. 29, no. 9, pp. 4111-4118. ISSN: 2005-4238 IJAST.
4. Ibadullaev A., Teshabaeva E.U., Vapaev M.D. Svoystva model'nykh rezinovykh smesey s modifitsirovannym Angrenskim kaolinom [Properties of model rubber mixtures with a modified Angren Kaolin]. *Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya*, 2019, no. 3, pp. 48-52.
5. Axmadjonov A., Teshabaeva E.U., Vapaev M.D. Vliyaniye modifitsirovannogo Angrenskogo kaolina na kinetiku vulkanizatsii elastomernykh kompozitsiy [Effect of modified Angren Kaolin on the kinetics of vulcanization of elastomeric compositions]. *Universum: texnicheskie nauki*, 2019, no. 1, pp. 54-57. (In Russ.) Available at: [https://7universum.com/pdf/tech/10\(79\)/10\(79_1\).pdf](https://7universum.com/pdf/tech/10(79)/10(79_1).pdf)
6. Yakubov B.B., Ibadullaev A. Yakubova D.K. Modifikatsiya kompozitsionnykh elastomernykh materialov polifunksional'nogo naznacheniya [Modification of composite elastomeric materials for multifunctional purposes] // *Universum: tekhnicheskkiye nauki : elektron. nauchn. zhurn.* 2021. 10(91). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12330>.
7. Akhmadzhonov A., Teshabaeva E.U., Vapaev M.D. Investigation of modified angren caoline as filling and activator of vulcanization of some elastomeric compositions. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*. 2018, no. 9-10, pp. 29-33
8. Akhmedova A., Axmadjonov A., Namrakulov G., Teshabaeva E.U. Research of the influence of the modified carbon on the properties of rubber compounds. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, 2017, pp. 31-35.

ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ, КАК ПЛАСТИФИКАТОР В КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Тешабаева Э.У., Эргашева Х.Т., Абдирашимова К.М.,
Ташкентский государственный транспортный университет
Хасанов М.Х., «Birinchy rezinatexnika zavodi»

Создание ингредиентов полимерных материалов на основе местного сырья является важной задачей для обеспечения ритмичной работы производства композиционных эластомерных материалов [1-3]. В этом плане несомненный интерес представляют отходы производства переработки нефти (ОПН). Основными методами исследований является определение температуры стеклования полимеров и текучести. В связи с этим изучено влияние ОПН на температуру стеклования эластомеров, на основании измерений деформации и модуля упругости (Таблица).

Таблица. Влияния содержания ОПН на температуру стеклования каучуков

Наименование и содержание пластификаторов, мас. ч.	Наименование каучуков и температура стеклования, К			
	СКИ-3	Наирит КР-50	СКМС-30РП	СКН-18
0	203-205	263	221	218
ДБФ 5	201	261	219	216
10	199	258	215	214
15	192	255	213	211
ОПН 5	201	260	219	215
10	198	256	215	213
15	190	254	112	210

Исследование показали, что по мере увеличения содержания ОПН температура стеклования эластомеров закономерно понижается. Это означает, что в присутствии ОПН эластомеры сохраняют высокоэластические свойства при более низких температурах, чем

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КЛАСТЕРА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»**

Техническое редактирование и дизайн обложки *Ў.Р.Азаматов*

Подписано в печать 14.04.2022 г.

Инновационные подходы к развитию образовательно-производственного кластера в нефтегазовой отрасли: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции (г. Ташкент, 30 апреля 2022 г.), Том 2. – Ташкент, 2022. – 468 с.

В сборнике представлены работы участников Международной научно-практической конференции по проблемам развития образовательно-производственного кластера в нефтегазовой отрасли и инновационные подходы в сфере